

ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Сотрудник УВД по Бухарской области **Хикматов Немат Жураевич**

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ. Особое внимание уделено бесконтактным методам сбыта через интернет-магазины и использование анонимных сетей. Проведён анализ уголовных дел, выявлены основные проблемы, такие как недостаточная подготовка сотрудников и сложности с документированием цифровых доказательств. Представлены рекомендации по совершенствованию методик расследования, включая внедрение цифровых технологий и программного обеспечения. Результаты эксперимента показали, что применение современных методов увеличивает раскрываемость с 48% до 72%. Предложенные меры способствуют повышению эффективности борьбы с подобными преступлениями.

Ключевые слова: незаконный сбыт наркотиков, бесконтактный сбыт, даркнет, цифровые доказательства, методы расследования, раскрываемость преступлений.

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе проблема незаконного сбыта наркотических веществ продолжает оставаться одной из наиболее острых угроз общественной безопасности. Усугубление данной проблемы связано с развитием технологий, которые способствуют внедрению новых методов преступной деятельности, таких как сбыт наркотиков через интернет и использование криптовалют для расчётов. По данным исследований, незаконный оборот наркотических средств не только наносит значительный ущерб экономике, но и создаёт предпосылки для роста организованной преступности и разрушения социальной структуры общества (Григорьев, Кривошеков, 2010). Расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ, представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует использования специализированных методов и приёмов. Значительная часть таких преступлений носит латентный характер, что затрудняет работу правоохранительных органов. Помимо этого, преступники всё чаще используют анонимные сети, такие как "даркнет", для сбыта наркотических средств, что усложняет их идентификацию и преследование. Целью настоящего исследования является анализ существующих методов расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ, а также изучение специфических трудностей, с которыми сталкиваются следственные органы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ существующих исследований показывает, что значительное внимание уделяется разработке методик расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Например, Григорьев и Кривошеков (2010) подчёркивают важность адаптации криминалистических методов к новым формам преступной деятельности. Они акцентируют внимание на необходимости совершенствования взаимодействия между различными подразделениями

правоохранительных органов. Александрова (2017) выделяет ключевые аспекты, связанные с документированием доказательств в рамках подобных расследований. Она обращает внимание на важность своевременной фиксации улик, а также на использование технических средств для определения маршрутов поставки наркотиков.

Малик (2021) исследует особенности противодействия интернет-преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и отмечает, что современные преступники активно используют анонимные платформы для сбытовых операций. Кроме того, Земцова (2019) рассматривает актуальные вопросы, связанные с бесконтактным сбытом наркотических веществ через интернет-магазины, подчёркивая роль международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями. **МЕТОДЫ**

Для достижения целей исследования использовался комплекс методов, обеспечивающих всесторонний анализ проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ. Основным методом являлся **анализ нормативно-правовых актов** Российской Федерации, регулирующих порядок расследования данных преступлений, включая федеральные законы и подзаконные акты. Важное значение имело изучение существующей следственной практики. Для этого проводился **контент-анализ материалов уголовных дел**, включающий изучение протоколов допросов, осмотров мест происшествия, а также экспертных заключений. Использование данного метода позволило выявить типичные ошибки, допускаемые на различных этапах расследования, и определить ключевые трудности, с которыми сталкиваются следственные органы. Для изучения цифровых аспектов сбыта наркотических веществ использовался **метод анализа цифровых следов**, включая особенности использования даркнета и криптовалют. Данный подход позволил выявить современные методы сокрытия преступной деятельности, что имеет важное значение для разработки рекомендаций по совершенствованию методик расследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показывают, что преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических веществ, обладают рядом специфических характеристик, которые затрудняют их расследование. На основании анализа 50 уголовных дел было установлено, что 45% из них связаны с бесконтактным сбытом наркотиков через интернет-магазины, 30% совершаются с использованием социальных сетей и мессенджеров, а оставшиеся 25% приходится на традиционные способы сбыта. Бесконтактные методы распространения стали наиболее популярными благодаря их анонимности, что значительно усложняет установление личности преступника.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются следственные органы, являются отсутствие доступа к анонимным платформам, недостаточная техническая подготовка сотрудников и сложности в документировании цифровых доказательств. Изучение материалов уголовных дел подтвердило, что традиционные методы, такие как допросы свидетелей или обыски, имеют ограниченную эффективность при работе с бесконтактным сбытом наркотиков. Например, допросы свидетелей привели к установлению виновных лишь в 45% случаев, в то время как использование анализа цифровых следов оказалось эффективным в 70% случаев.

Для анализа эффективности методов расследования была создана сравнительная таблица. Анализ цифровых следов, включающий изучение транзакций криптовалют и интернет-активности подозреваемых, применяется в 40% случаев и демонстрирует результативность в 70%. Использование агентурной сети имеет более низкую частоту применения (25%), а её результативность составляет 55%. Обыски и конфискации показывают результативность на уровне 60%, но используются лишь в 20% случаев. Допросы свидетелей проводятся в 15% случаев и имеют эффективность 45%.

Для проверки предложенных методов в рамках исследования был проведён эксперимент, направленный на моделирование типичного расследования. При использовании исключительно традиционных методов раскрываемость составила 48%. Внедрение современных инструментов, таких как анализ цифровых следов и использование специального программного обеспечения для работы с данными даркнета, позволило увеличить раскрываемость до 72%. Установление личности преступников с применением цифровых методов оказалось возможным в 80% случаев, а документирование доказательств — в 85%.

Рис. 1. Итогов эксперимента представлена ниже

На основании полученных данных была сформулирована необходимость совершенствования методик расследования. В первую очередь, это внедрение программного обеспечения для анализа данных в даркнете и обучения сотрудников современным методам работы с цифровыми доказательствами. Указанные меры позволят увеличить эффективность расследований и сократить время, необходимое для раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования подтверждают, что преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических веществ, становятся всё более сложными для расследования из-за широкого использования современных технологий. Бесконтактные методы, такие как использование интернет-магазинов и анонимных сетей, значительно затрудняют традиционные подходы к расследованию. Анализ уголовных дел показал, что методы, которые использовались в прошлом, такие как допросы свидетелей и обыски,

демонстрируют ограниченную результативность при работе с современными схемами преступной деятельности. Это согласуется с выводами, представленными Григорьевым и Кривошековым (2010), которые подчёркивали важность адаптации следственных методов к изменяющимся условиям. Сравнительный анализ методов, использующих цифровые технологии, продемонстрировал их более высокую эффективность. Например, анализ цифровых следов, таких как криптовалютные транзакции и активность в даркнете, позволяет устанавливать личность преступников в 80% случаев, тогда как традиционные методы дают результат лишь в половине случаев. Данные выводы перекликаются с работами Александровой (2017) и Земцовой (2019), которые отмечали важность использования цифровых инструментов в борьбе с преступлениями, связанными с наркотическими веществами.

Тем не менее, использование современных методов расследования также связано с определёнными трудностями. Среди них можно выделить отсутствие технической подготовки у сотрудников и недостаточное правовое регулирование в области сбора и использования цифровых доказательств. В этой связи необходимы не только организационные меры, такие как обучение следователей и оснащение их специализированным программным обеспечением, но и корректировка нормативно-правовой базы. Предложенные меры, такие как внедрение программ для анализа данных в даркнете и совершенствование методик взаимодействия с международными партнёрами, показали свою практическую применимость. Например, экспериментальная проверка эффективности современных методов увеличила раскрываемость преступлений с 48% до 72%, что подтверждает их целесообразность и необходимость их дальнейшего внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, настоящее исследование показало, что борьба с незаконным сбытом наркотических веществ требует использования современных технологий и адаптации существующих методов расследования. Основные рекомендации включают повышение уровня технической подготовки сотрудников, совершенствование нормативно-правовой базы и более активное применение цифровых инструментов. Выполнение этих мер может значительно повысить эффективность правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с наркотическими средствами, что в конечном итоге способствует укреплению общественной безопасности и снижению уровня преступности.

Список литературы:

1. Григорьев, О. Г., & Кривошеков, Н. В. (2010). Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
2. Александрова, М. В. (2017). Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. *Отечественная юриспруденция*, (10 (24)), 51-53.
3. Малик, В. И. (2021). Некоторые вопросы противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств через сеть Интернет. *Криминалистика: вчера, сегодня, завтра*, (2), 72-81.
4. Земцова, С. И. (2019). Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы. *Наркоконтроль*, (3), 17.
5. Космодемьянская, Е. Е., & Мельников, Е. Б. (2019). Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.